

ETNOPEdagogika, BOLA Tarbiya BORASIDAGI TAJRIBALARI

Rustam XURRAMOV

Termiz davlat universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrası stajyor-tadqiqotchisi

Termiz, O‘zbekiston

e-mail: rustamkhurramov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada etnopedagogika, bola tarbiya borasidagi tajribalari haqida yozilgan. Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, o‘zbek xalqi ta‘lim-tarbiya sohasida o‘ziga xos maktab yaratgan. Zaminimizda zardushtiylik dini hukm surgan paytda ham ma‘lum pedagogik mafkura mavjud bo‘lganini «Avesto»ning bizgacha yetib kelgan ayrim sahifalari mazmunidan bilamiz.

Kalit so‘zlar: *etnopedagogika, evristik, qobiliyat, faoliyat, natija, qobiliyat, ijtimoiy.*

Kirish. Insoniyat tarixining har bir bosqichida rivojlanish yo‘nalishi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning metodologik birligi qonuniyati asosida belgilangan. Ushbu qonuniyat jamiyatda hukm surgan ijtimoiy-iqtisodiy qarashlar, g‘oyalar va ideallar asosida ijtimoiy ong shakllari bo‘lgan fan, san‘at, madaniyat, ishlab chiqarish va turmush tarzi rivojlanishiga omil bo‘lgan. Shu tariqa tarixiy taraqqiyot davomida barkamol shaxsni tarbiyalash va voyaga yetkazish yuzasidan to‘plangan boy ma‘naviy meroslar xalq pedagogikasida o‘z ifodasini topib brogan[1]. Demak, bo‘lg‘usi pedagog kadrlarni tayyorlashda aynan shu ma‘naviy meros - xalq pedagogikasining ta‘lim-tarbiyaga oid asosiy g‘oyalari bilan tanishtirish orqali ularda pedagogik faoliyatda samarali foydalanishga zamin tayyorlaydigan bilim, ko‘nikma va malakalami egallashlariga asosiy e‘tibomi qaratishimiz zarurdir. Markaziy Osiyo xalqlari, xususan, o‘zbek xalqi va uning madaniy ma‘rifiy taraqqiyoti asrlar davomida rivojlandi, tarbiya g‘oyalari turli davrlardagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar mohiyatini o‘zida mujassamlashtirdi[8]. Xalqimiz yaratgan ana shu ma‘rifiy fikr va g‘oyalar, ta‘lim-tarbiyaga oid boy meros minglab avlodlarni umuminsoniy fazilatlar ruhida tarbiyaladi. Demak, ajdodlarimiz merosi bo‘lgan xalq pedagogikasini xalq donishmandligi va odobnomasining nodir sohasi deyilishi bejiz emas.

Tahlil va natijalar. Xalq pedagogikasi asrlar davomida avlod-ajdodlarimizning axloqiy, ma‘rifiy shakllanishi va kamolotida muhim o‘rin tutgan. Chunonchi, xalq o‘zining ma‘naviy-ma‘rifiy, badiiy-estetik qarashlari, falsafiyaxloqiy tushunchalari, hayotiy, ta‘lim-tarbiyaviy xulosalarini xalq pedagogikasida aks ettirgan. Xalq pedagogikasining muhim yo‘nalishi milliy tarbiyani amalga oshirishdir, muhim xususiyatlaridan biri esa millatga xos

bo'Mgan xususiyatlarning saqlanishini ta'minlash sanaladi. Shuni qayd etish kerakki, xalq pedagogikasidagi pedagogik qarashlar, allomalarimiz tomonidan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va o'qituvchining insoniy fazilatlarini va kasbiy tayyorgarligi haqidagi bildirilgan fikrlar hozirgi kunda ham o'z qimmatini yo'qotmagan. Insoniyat jamiyatining barcha bosqichlarida barkamol shaxsni voyaga yetkazish dolzarb muammolardan biri bo'lib kelgan[9]. Xalqimiz pedagogik qarashlarining tahlili bu borada juda boy ma'naviy - ma'rifiy meros mavjudligini ko'rsatadi. Demak, bo'lg'usi pedagogik kadrlarni xalqimizning ta'lim-tarbiya nazariyasi va amaliyoti bo'yicha to'plagan boy ma'naviy-ma'rifiy meros va pedagogik qarashlari bilan tanishtirish ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini orttirishga zamin tayyorlaydi[2]. Xalq pedagogikasining asosiy tadqiqot ob'ekti xalqimizning axloqiy, ta'lim-tarbiyaviy qarashlari bo'yicha to'plangan boy ma'naviy-ma'rifiy meros va pedagogik g'oyalari bilan tanishtirish jarayoni sanaladi. Mazkur jarayonda quyidagilar o'rganiladi: - xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy va milliy qadriyatlarini; -oilada farzand tarbiyasi, tarbiya metodlari, usul va vositalari; -o'zbek xalqining axloqiy me'yorlari, muomala madaniyati; - xalq pedagogikasida tabiat va inson munosabatlari, sog'lom turmush tarzining aks etishi; - buyuk mutafakkirlarning pedagogik g'oyalari; -xalq og'zaki ijodi va dostonlarning tarbiyaviy ahamiyati; -milliy urf-odatlar, marosimlar, an'analar, udumlar, xalq o'yinlari va o'yinchoqlarining tarbiya vositasi sifatidagi o'limi; - xalq pedagogikasida diniy ta'limotlar; - xalq pedagogikasida xalq amaliy san'ati, hunarmandchiligi va h. Xalq pedagogikasi fanining asosiy maqsadi - bo'lg'usi pedagogik kadrlarda pedagogik tafakkurni shakllantirish va kengaytirish, xalqimizning o'qitish jarayonini tashkil etish va tarbiya nazariyasi bo'yicha to'plagan boy ma'naviy-ma'rifiy merosi va pedagogik qarashlari, ta'limiy-tarbiyaviy imkoniyatlari bilan tanishtirish orqali ularning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini orttirishdir[3]. Fanning vazifalari - xalq pedagogikasining ta'lim-tarbiyaga oid boy tajribasi, tarbiya usullari, insoniy fazilatlar va qadriyatlar, xalq pedagogikasining sharqona va turkona an'analari, ta'lim-tarbiya jarayonlarining xalq og'zaki ijodida, milliy urf-odatlarda, diniy ta'limotlarda ifodalanish masalalarini o'rganish hamda kelajak avlodga uning mazmun-mohiyatini tushuntirishdan iborat[18]. O'zbek xalqining o'tmishdagi tarixiy tajribasi, ma'naviy, madaniy, ijtimoiy hayoti, oilada farzand tarbiyasi bilan bog'liq masalalarni ilmiy jihatdan to'la bilish uning kelajakdagi taraqqiyot yo'lini aniq belgilab beradi[11]. Ana shu ma'naviy merosning bir ko'rinishi bo'lgan xalq pedagogikasi obidalarini faqat pedagogik xalqiyatlar majmuasigina bo'lib qolmay, balki xalqimiz unda o'z ideallari hamda muhim didaktik prinsiplarini ham aks ettirgan. Shu o'rinda turli xalqlar pedagogikasi bilan shug'ullanuvchi etnopedagogika fani haqida to'xtalib o'tsak. Etnopedagogika - etnik guruhlarning ta'lim tarbiya borasidagi tajribalari, oila, urug', avlod, millatning qadimiy qadriyatlariga ma'naviy, botiniy va zohiriy qarashlari haqidagi fandi[10]. U xalq pedagogikasidan zamonaviy sharoitlarda foydalanish yo'llarini ko'rsatadi, etnik guruhlarning bu boradagi tajribalarini yig'adi va tatbiq etadi. Boshqacha qilib aytganda, etnopedagogikani turli xalqlar tarbiyasining tarixi va nazariyasi sifatida ko'rish mumkin. Barcha xalqlarda benazir aql, xushmuomalalik, mardlik, xaqqo'ylik, mehnatsevarlik, Vatanga muhabbat, xalqiga sodiqlik kabi xislatlar yuqori baholanadi. Etnopedagog

G.N.Volkovning ta'kidlashicha, «Har bir xalqning kuchli va o'ziga xos jihatlari ta'kidlovchi stereotip tavsiflar hozirgi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotgan emas». Nemischa batartiblik, amerikacha ishbilarmonlik, fransuzcha xushmuomalalik, inglizcha rasmiyatchilik, o'zbekcha mehmondo'stlik kabi ijobiy fazilatlar shular jumlasidandir[4]. O'tmishning buyuk pedagoglari xalqning pedagogik qarashlari va pedagogik tajribalari o'rganishga juda ko'p e'tibor berganlar. Klassik pedagoglarning ta'kidlashicha, xalq pedagogikasi tarbiya haqidagi fanni boyitadi, uning tayanchi va asosi bo'lib xizmat qiladi. Xalq pedagogikasi o'z navbatida etnopedagogikaning predmetidir[12]. U pedagogik fanlarning yuzaga kelishi va rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyotning yaratilishi bilan og'zaki ijod bartaraf etilmagani kabi pedagogik fanlar ham xalqning kundalik hayotidan pedagogik qarashlarni siqib chiqara olmadi. Pedagogik fanlar va xalq pedagogikasi o'zaro munosabatga kirishdi, bir-birining rivojlanishiga yaxshi ta'sir qildi va buning natijasi o'laroq pedagogik madaniyat vujudga keldi. Xalqlarning pedagogik madaniyati bilan juda qiziqqan rus yozuvchisi V.G.Belinskiy: «Har bir millatning o'ziga xosligi, asosan faqat shu millatga xos dunyoqarash, din, til, urf-odatlar va an'analardir», - deydi. O'tmishda yig'ilgan ma'rifiy boyliklarni buyuk faylasuf Gegel «o'zidan kuch taratuvchi ona yer» bilan taqqoslagan. Uning ta'kidlashicha, «ilm-fan va ta'limning har bir yangiligi uning qadimiylikka murojaatidan kelib chiqadi»[13]. Demak, madaniyatning, jumladan pedagogik madaniyatning an'anaviyligi xalqlarning yuqori madaniyatining muhim belgisidir. Buyuk alloma Abu Nasr Forobiy: «Xalqlarning o'z qadimiy madaniyatiga e'tibori va qiziqishning uyg'onishi ularning xaqiqiy donoligidan dalolatdir. Demak, xalq pedagogikasi xalq ommasining turmush faoliyati jarayonida to'plangan va avloddan-avlodga o'tib kelayotgan tarbiya borasidagi tajriba va bilimlari yig'indisidir. Folklorshunos T.Mirzaev ta'rifi bilan aytganda: «Xalqimiz antik davr va o'tgan asrlarning klassik epopeyalari - «Iliada» va «Odissey», «Maxobxorot» va «Ramayana», «Igor jangnomasi» va «Shohnoma», «Manas» va «Jangar» kabi shoh asarlar bilan bellasha oladigan va ular bilan teng turgan hayratomuz dostonlarga, rang-barang ertaklarga, xalqning hayot tajribalarini o'zida mujassamlashtirgan ajoyib maqol va matallarga, juda ko'p topishmoqlar, latifalarga egaki, bular ma'naviy boyligimiz, zo'r iftixorimizdir»[5]. O'rta Osiyo xalqlari, shu jumladan o'zbek xalqi boshqa xalqlar kabi moddiy-ma'naviy boyliklar yaratuvchi ijodkor xalq[14]. «Xalqimizning ma'naviy madaniyatidan biri bo'lgan xalq pedagogikasining eng ilg'or va eng noyob fikr va mulohazalari, tarbiya borasida qo'llanib kelingan usul, vosita, ko'nikma va malakalar bizning zamonamizda ham o'z qimmatini va ahamiyatini yo'qotmagan» Xalq pedagogikasi tom ma'nosi bilan umuminsoniy, xalqchil pedagogikadir. Uni xalqlar tarixi, xalq falsafasi, psixologiyasi, etnografiyasi, va xalq tibbiyotidan tashqarida tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuningdek, xalq pedagogikasi o'zining udumshunoslik, elshunoslik, qadrshunoslik, ruhshunoslik, mumtoz adabiyot, san'at, og'zaki ijod kabi fan sohalaridagi eng yaxshi namunalarni, hayotning, tafakkurning, odobahloq, ta'lim-tarbiyaning hamma jabhasini qamrab oladi[16]. Xalq pedagogikasining bunchalik ta'sir kuchi, ahamiyati va yashovchanligining boisi, «birinchidan uning hayotiyliigi, ta'sirchanligi, serqirra, serma'noligida bo'lsa, ikkinchidan, uning bevosita xalq tomonidan

mavjud hayot jarayonida jonli an'analarda yaratilishi, hayot, inson muammolarini qamrab olishi, tarbiyaning eng dolzarb masalalari yechimini hal qilishga qaratilgani, uchinchi, umuminsoniy yo'nalishga, umumbashariy g'oya maqsadlarga qaratilganidir»[6]. Vatanimizga mukammal, axloqan pok, har tomonlama yetuk, o'z xalqi va vataniga fidoiy, jismoniy barkamol yoshlarni tarbiyalashda xalq pedagogikasining barcha imkoniyatlaridan foydalanish masalalari mazkur fanni o'rganish maqsadini belgilab beradi. Chunonchi milliy va ma'naviy qadriyatlar mohiyatini kelgusi avlodga tushuntirish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda[15].

Xulosa. Ma'lumki, qadriyatlar yaratuvchi ham, avlodan-avlodga yetkazuvchi ham xalqning o'zi. Shu bois ham xalq pedagogikasida qadriyatlar pedagogik jihatdan keng o'rganiladi, bunda ular quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi: oilaviy qadriyatlar, mehnat qadriyatlari, maishiy turmushni ifodalovchi qadriyatlar, ijtimoiysiyosiy mazmundagi qadriyatlar, madaniy-ma'rifiy qadriyatlar, badiiyestetik qadriyatlar, sog'lom turmush tarziga oid qadriyatlar, ma'naviyruhiy qadriyatlar[7]. Oilaviy qadriyatlar oila va oila a'zolari tomonidan qadrlanadigan o'zaro munosabatlar, kattalarga hurmat, kichiklarga izzatda bo'lish, qarindosh-urug'lar o'rtasidagi mehr-oqibat kabilami qamrab oladi. Badiiy-estetik qadriyatlarga xalq amaliy san'ati, hunarmandchiligi, musiqa, raqs, qo'shiqchilik, tasviriy san'at, milliy bayramlar, urf-odatlar, an'analari, to'y-tomoshalar, motam marosimlari, kiyinish madaniyati va boshqalarni kiritish mumkin. Ma'naviy-ruhiy qadriyatlar mehnatsevarlik, insonparvarlik, mehmuruvvat, saxovat kabi xislatlardan iborat bo'lsa, ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar adolat, tinchliksevarlik, erkinlik, do'stlik, tenglik kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Mehnat qadriyatlariga hunarmandchilik, dehqonchilik, chorvachilik kabi sohalar kiradi, inson maishiy turmushiga oid qadriyatlar esa milliy taomlar, xalq tabobati, sharqona mehmondo'stlik kabilami qamrab oladi.

ADABIYOTLAR:

1. Adizov, B. R., & Khamroev, A. R. Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *Ilmiy xabarnoma*, 69.
2. Hamroyev, A. R. (2021). Designing students' creative activity in primary school mother tongue education as a methodological problem. *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
3. Hamroyev, A. R. Z. (2021). Modeling Teacher Activities when Designing Creative Activities of Students. *International Journal of Culture and Modernity*, 11, 181-184.
4. Hamroyev, R. A., Qoldoshev, A. R., & Hasanova, A. M. (2021). Methods of teaching 1st grade students to use writing tools effectively. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 168-174.

5. Kamroev, A. (2019). STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(7), 285-296.
6. Khamraev, A. R. (2019). Modeling Teacher's Activity in Designing Students' Creative Activities. *Eastern European Scientific Journal*, (1).
7. Khamroev, A. (2021). Quality and effectiveness for design of learning outcomes in the language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 549-558.
8. Khurramov, R. (2022). EDUCATIONAL TASKS IN THE PRIMARY CLASS ARE A TOOL FOR DEVELOPING STUDENTS' HEURISTIC SKILLS. *World Bulletin of Social Sciences*, 13, 22-25.
9. Ro'ziqulovich, H. A. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 344-348.
10. Ro'ziqulovich, H. A., & Zahro, H. (2022, April). UCHINCHI RENESSANSNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH. In *E Conference Zone* (pp. 104-106).
11. Rustam XURRAMOV. (2022). INTEGRASYONA ASOSLANGAN BOSHLANGAN SINFLAR ORQALI O'QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASH KO'NATLARINI O'RNATISH. *Yevropa olimlari jurnali*, 3 (8), 32-37.
12. Sayfiddinovich, K. R. (2021). Didactic Bases of Ethnopedagogical Training of the Future Teacher in the Educational Field of University. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(11), 237-239.
13. Sayfiddinovich, RK (2022). ETNOPEDEGOGIYA FANINDAN BOSHLANGAN SINFLAR O'QUVCHILARIDA FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2 (4), 92-97.
14. Xurramov, R. S. (2021). Rivojlangan O'zbekistonda Boshlang'ich Sinflar O'qituvchilarini Etnopedagogik Qadriyatlarini Ta'lim Va Tarbiya Jarayonida Rivojlantirish. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 105-113.
15. Zahro, H., & Ro'ziqulovich, H. A. (2022, April). YOSHLAR MUAMMOSINI HAL ETISH OMILLARI VA ULARNING JAMIYATDAGI AHAMIYATI VA XUSUSIYATI. In *E Conference Zone* (pp. 175-177).
16. Саломова, Г. А., & Хуррамов, Р. С. (2021). Структура, Семантика И Информационный Потенциал Аббревиатур. *Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали*, 1(6), 179-186.
17. Хамраев, А. (2018). Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся. *Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи*, (2), 23-26.

18. Хуррамов, Р. (2022). БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЭВРИСТИК ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ. *Conferencea*, 80-84.
19. Хуррамов, Р. (2022, August). ЎҚУВ ТОПШИРИҚЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЭВРИСТИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ. In *E Conference Zone* (pp. 138-142).